

Republika ng Pilipinas
Kagawaran ng Edukasyon
Ramon Magsaysay (Cubao) High School
Address: Ermin Garcia St, corner EDSA,
Brgy. Pinagkaisahan, Quezon City
Tel No: (02) 637 6754

Analitikong Pagkumpara sa Wikang Tagalog: Salitang Tagalog – Batangas at Salitang Tagalog – Maynila

Inilathala nila:

Abad, Mark Jonel V.
Bermundo, Marc Andrie M.
De Jesus, Claire D.R.
Maregmen, Angela Isabelle A.
Organte, Rinoa R.
Tindoy, Christine Nicole D.

Ipinasa kay:

Gng. Jasmin Obrero

11 – STEM A

SY 2019 – 2020

TALAN NG NILALAMAN

PAHINA NG TITULO

TALAN NG NILALAMAN

ABSTRAK

I. SANDIGAN NG PAG -AARAL

- Rasyonal
- Kaligiran ng Pananaliksik
- Kahalagahan ng Pag-aaral
 - Importansya ng Pag-aaral
 - Kahalagahan ng Pagsusuri sa Dalawang Baryasyon ng Isang Wika

II. KASALUKUYANG PROBLEMA AT MGA LIMITASYON

- Ang Kaibahan ng Tagalog-Batangas at Tagalog-Maynila
- Paglalahad ng Suliranin
- Mga Limitasyon ng ng Isinagawang Pag-Aaral
 - Limitasyon sa mga Leksikon
 - Limitasyon sa Asimilasyong Pangwika

III. MGA KAUGANAY NA LITERATURA SA PANANALIKSIK

IV. PAMAMARAAN: KUMPARATIBONG PAG-AANALISA

- Kumparatibong Pag –Aanalisa
- Talahanayan

V. MGA RESULTA AT PAGTATALAKAY

- Paghahayag ng Eksplansayon
- Mga Kalakasan & Kahinaan ng mga Resulta

VI. KONKLUSYON AT REKOMENDASYON

- Eksplansayon
- Konklusyon
- Mga Mungkahi
- Mga Apliksasyon

VII. APENDIKS

- Sanggunian

ABSTRAK

Isa ang wikang Tagalog sa mga pinakamaunlad at pinakamalawak na wikain na ginagamit sa Pilipinas hanggang sa kasalukuyan. Dahil sa impluwensya ng wikang ito, nagkaroon ng iba't ibang baryasyon o subsector sa bawat lugar ang nasabing wika. Ayon sa mga linggwista, may mga bersyon ng wikang Tagalog na mas nauna kaysa sa ibang mga bersyon, bagkus nagkaroon ito ng pagkakahati sa gamit sa bawat lugar. Isa na rito ang Tagalog sa Batangas, na sinasabing isa sa mga orihinal na bersyon ng Tagalog sa bansa. Sa pag-aaral na ito, aalamin ng mga naglathala ang kaibahan ng Tagalog – Maynila, ang mas popular at ginagamit ng mga tao sa pinakapangunahing rehiyon sa Pilipinas, ang National Capital Region (NCR), at Tagalog – Batangas, na mas malalim at ginagamit pa rin ng mga taga-Batangas sa kasuluyang panahon.

Mga Susing Salita: *analitikong pagkumapara, wikang Tagalog, Tagalog – Batangas, Tagalog – Maynila*

I. SANDIGAN NG PAG – AARAL

1. RASYONAL

Ang wikang Tagalog ay isa sa mga pinakamalawig na wikain sa Pilipinas na siyang sinasalita bilang unang wika ng sangkapat na populasyon sa buong bansa at pangalwang wika naman sa natitirang kalahati ng bansa (Aboutworldlanguages.com, 2019). Ito ay nabubuo ng iba't ibang baryasyon sa iba't ibang mga lugar sa iba't ibang parte ng Luzon. Ang Tagalog ng Batangas, na tinatawag ring Batangan o Batangueño, ay isang subsektor ng kabuuang uri ng wikaing Tagalog sa Pilipinas na sinasalita sa buong Batangas at sa mga karatig bayan nito (Wikipedia, 2019). Sa Batangas, mapapansin na naiiba sa kanila ang mga salitang nagagamit nila sa kanilang araw araw na pamumuhay kaysa sa mga ibang baryasyon ng Tagalog na siya rig iba sa iba pang mga subsektor ng Tagalog, bukod sa pagkakaroon ng kanilang distinksyon sa tono at sa pamamaraan ng pagsasabi ng mga

parilala at pangungusap. Sinasabi sa mga pananaliksik ng mga linggwista na ang salitang Tagalog na siyang sinasambit sa Batangas ay sumibol mula sa mga sinaunang bersyon ng Tagalog. Samakatuwid, ang wika ng Batangas ay mas namukadkad sa mga ibang uri ng wikang Tagalog sa larangan ng mga salitang maaaring gamitin ng isang matatas ng mananalita.

Ang pag - aaral na ito ay gagawin ng mga mananaliksik upang mabatid ang mga salitang nananatili lamang sa Batangas na siyang may kasingkahulugan sa Tagalog – Maynila. Sa pamamagitan nito, makikita ang mga salitang magkasingkahulugan sa mga salita sa Batangas at sa Maynila at kung ano ang mga mahahalatang pagkakaibahan ng mga salitang ito sa mga salitang sinoniko ngunit ang mga taong gumagamit ay sa ibang lugar.

2. KALIGIRAN NG PANANALIKSIK

Ang lalawigan ng Batangas ay isang probinsya na matatagpuan sa timog–kanlurang bahagi ng Rehiyon 4-A o Calabarzon. Ang lalawigan na ito ay isa sa mga pinakatampok na pasyalan ng mga nanggagaling sa Maynila upang magbakasyon dahil sa mga magagandang tanawin tulad ng dalampasigan ng Matabungkay sa Lian, isla ng Sombrero sa Tingloy, at sikat na bulkang Taal, isa sa mga pinupuntahang lugar sa Pilipinas dahil sa maliit ng bulkan at sa lawa na nakapalibot na dito na siyang bahagi ng look ng Maynila noon.

Ang pinakaunang tawag sa Batangas ay ang Kumintang, ngunit nadiskubre ng mga arkeologo na may sibilisasyon na umusbong noon pa sa lugar na ito na siyang nakatapat sa ilog ng Pansipit. Ang mga tao rin na ito ay siyang nakikipagpalitan na sa mga Intsik, Hapon, ang mga Indiyano na tinatantya noon pang ika-13 siglo (Probinsya ng Batangas, 2017).

Hitik ang Batangas sa iba’t ibang uri ng sining pangliteratura. Halimbawa nito ang mga dalit at talingdaw na siyang kiilala rin sa ibang parte ng Katagalugan tulad ng Laguna at Cavite (Museo at Aklatang Pampangulo – Palasyo ng Malacañang).

Figura 1.2.1: Ang mapa ng lalawigan ng Batangas

3. KAHALAGAHAN

- **IMPORTANSYA**

Naipapakita ang malawak na distribusyon ng iba't ibang uri ng Tagalog. Sa pananaliksik na ito, ang mga mananaliksik say magpopokus sa mga salitang sinsambit ng Tagalog sa Batangas.

- **KAHALAGAHAN**

Ang pagsususri sa dalawang baryasyon ng wika ay mahalaga sa pag-aaral kung paano umuusbong at nanatiling buhay sa panahon ngayon.

II. KASALUKUYANG PROBLEMA AT MGA LIMITASYON

1. ANG KAIBAHAN NG TAGALOG – MAYNILA AT TAGALOG – BATANGAS

Ang Tagalog – Maynila, ay ang pinakasimunuan ng pagkatuto sa wikang Tagalog. Maraming salita ng Tagalog – Maynila ay siyang naging batayan para sa pagsasaayos ng pambansang wika ng Pilipinas – ang Filipino. Ang Tagalog – Maynila ay isa sa mga nagiging *lingua franca* (bukod sa Ingles) ng mga Pilipinong nagluwas sa Maynila at nais na makipagsalamuha sa iba. Sa kabuuang porma nito, ang Tagalog ng mga taga-Maynila at nanghiram ng mga dayuhang salita at isinalin sa ortograpiyang Tagalog upang magkaroon ng salin. Ang Tagalog – Maynila rin ay nahahaluan ng mga elemento ng ibang mga wikain at dayuhang salita. Isang halimbawa nito ang salitang *tanang* na siyang nanggaling sa wikaing Bisaya sa Kabisayaan at ang salitang Sanskrit tulad ng *kamusta* at *salamat*.

Katulad ng nasabi sa rasyonal, ang Tagalog – Batangas ay nagmula pa sa mga sinaunang bersyon ng Tagalog kaya napapansin ang pagbibigay nnila ng tensyon sa kanilang pananalita o ng mga pananda tulad ng *Ay!*, *Oo!*, at *Eh!* (Ethnic Groups Philippines, 2012). Dahil dito, tinagurian ang Batangas ng *Summer Institute of Linguistics* bilang “Pinakapuso ng Wikang Tagalog” (Probinsya ng Batangas, 2017). Masasabi na ang Tagalog – Batangas ay ang pinakaluma at ang pinakaorihinal sa lahat ng mga bersyon ng Tagalog na mayroon ang Katagalugan.

2. PAGLALAHAD NG SULIRANIN

Sa tagal ng pagkabuhay ng wikaing ito, hindi maiiwasan na may mga salitang naiwan na sa pananalita ng mga lokal sa Batangas na hindi na nababanggit sa ibang lugar. Ang wikang Batangueño ay sadyang napag-iwanan ng mga ibang uri ng Tagalog dahil na rin sa pagkakaroon ng iba’t ibang asimilasyong pangkultura. Dahil sa mga sitwasyong ito, mahahalata kaagad na isang probinsyano sa Batangas ang nagsasalita dahil sa

kakaibang pagbuo niya ng mga pangungusap kapag nakikipagdiskusyon o kinakausap lamang.

3. LIMITASYON NG PAG – AARAL

- **LEKSIKON**

Sa pagkakaiba ng mga nakasulat sa mga diksyunaryo, mataas ang tsansa na magkamali sa mga kahulugan ng mga salita dahil sa iba't ibang pagbibigay sa mga diksyunaryo.

- **ASIMILASYONG PANGWIKA**

Ang mga tao sa Batangas ngayon ay nahahalan na rin ng mga mamamayan na nanggagaling ibang mga lugar, na siyang nagdudulot ng pagkuha ng kultura sa ibang mga kultura, na siyang nakakaapekto ng wika.

III. KAUGNAY NA LITERATURA SA PANANALIKSIK

❖ DIKSYUNARYO AT IBA PANG SANGGUNIAN

Walang nakatalang maayos na batayan sa paghahanap ng isang diksyunaryo na siyang nakabatay sa wika ng Batangas. Subalit, may mga *website* na siyang nagbibigay ng impormasyon sa *internet* na maaaring pagkuhaan ng impormasyon tulad ng mga *blogs* at ang *Wikitionary*. May mga impormasyon na siya ring nakalap sa *YouTube* na siyang nagbibigay ng wastong impormasyon sa mga mananaliksik.

IV. PAMAMAHAYAG NG PAMAMARAAN

❖ KUMPARATIBONG PAG - AANALISA

Ayon kay Pickvance (2005), ang kumparatibong pag-aanalisa ay ginagawa ng madalas upang mabatid ang mga proseso na lagging nagaganap sa isang pangyayari, o sa isang relasyon sa pamamagitan ng pagdala ng mga iba't ibang baryante. Sa pananaliksik na ito, gumamit ang mga mananaliksik ng kumparatibong pag-aanalisa na nagpapakaloob. Ayon kay Tilly noong 1984, ang uri ng ganitong pag-aanalisa ay tumitingin sa iba't ibang anggulo bilang iisa upang matingnan ang mga nangyayari. Kinumpara ng mga mananaliksik ang mga salita na mula sa Batangas na siyang sinonimo sa mga salita sa Kamaynilaan.

❖ TALAHANAYAN NG MGA KINUMPARANG MGA SALITA

SALITANG TAGALOG BATANGAS	SALITANG TAGALOG MAYNILA
Hinaw	Hugas
Gabok	Alikabok
Huntahan	Kwentuhan
Naliyo	Nahilo
Mahalang	Maanghang
Maalam	Matalino
Patikar	Tumatakbo
Sungaba	Nasubsob
Babag	Away
Barik	Inom
Ipod	Usog (Move)
Kahanggan	Kapitbahay
Natasak	Natusok
Utay-utay	Unti-untin

**Umis
Samlang
Karibok
Mangol
Bangi
Ulaga
Mamay
Asbag
Maas
Damusak
Imis
Patikad
Sampiga
Lakdaw
Sumbi
Yoe
Dukal
Latite
Awat
Kasilyas
Ngal Ngal
Titimo
Guyam
Harok
Yayao
Maalwan
Adwa
Antak
Asbok
Atado
Atis-atis
Are
Dine**

**Ngiti
Burara
Gulo
Reklamo
Ihaw
Tanga
Lolo
Yabang
Tanga
Nagkaloat
Linis
Takbo
Sampal
Hakbang
Suntok
Hayaan
Hukay
Basang basa
Apaw
Palikuran
Malakas na Iyak
Titigil
Langgam
Hilik
Aalis
Madali
Kadiri
Kirok
Usok
Hati
Tanga
Ito
Dito**

<p>Gay-on Ganire La-ang Tubal Utas Parine Pasamano Iskaparati Swakab Karipas Plakda Sakul Palot</p>	<p>Ganon Ganito Lang Labahan Patay Halika Patungan Kabinet Swapang Mabilis Lapat Kamay sa Pagkain Panghi</p>
--	---

V. PAGTALAKAY SA MGA NAKUHANG RESULTA

❖ EKSPLANSASYON

Base sa mga nakalap na mga salita mula sadalawang subsektor, masasabi na malaki ang pinagkaiba ng mga ito sa larangan ng istruktura ng bawat salita. Nahahalata rin mga naipit na mga salita dahil sa mga pagbabagong morpoponemiko na natatangi lamang sa kanilang dayalekto.

❖ KONKLUSYON

Nababatid na ang mga salitang nanggagaling sa Batangas ay kumokonti ang nagsasalita dahil sa pag-usbong na rin ng buhay ng mga tao sa Batangas. Malalaman rin sa pananaliksik na ito na ang mga salitang ito ay may tiyak na kasingkahulugan, na maaari namang gamitin samas simpleng pamamaraan – o ang kabaliktaran nito, na nagpapahayag sa matalinhaga at malalim na paggawa.

❖ MUNGKAHI

Mas komprehensibong pananaliksik sa mga salitang galling sa Batangas, gamit ang mga uri ng panitikan, *internet*, at sa mga eksperto.

❖ APLIKSAYON

Magagamit ang pananaliksik na ito sa pag-aaral ng wika at sa pag-aaral sa pagbabago ng tao kasabay ng pagbabago sa wika.

MGA SANGGUNIAN

Ala eh! – All about the Batangas Dialect. (2012, April 22). Hango sa

<http://www.ethnicgroupsphilippines.com/2012/04/22/disappearing-languages-in-the-philippines/>.

Appendix: Glossary of Batangas Tagalog. (w.p.). Hango sa

https://en.wiktionary.org/wiki/Appendix:Glossary_of_Batangas_Tagalog.

Batangenyoo Dictionary. (2010). Hango sa

<https://rajavoom.blogspot.com/2010/04/batangenyoo-dictionary.html?m=1>.

Blogsbymercedes, ~. (2016, October 5). 10 SALITANG BATANGUENO. Hango

sa <https://blogsbymercedes.wordpress.com/2016/09/29/10-salitang-batangueno/>.

Filipino Vlog – Batangas (w.p.). Hango sa

<https://www.youtube.com/watch?v=nIF9GpJYWdU&feature=youtu.be>.

History – Official Website of the Province of Batangas. (2019).

Hango sa <http://www.batangas.gov.ph/portal/history/>.

MGA SALITANG BATANGENYO. (2016, September 6). Hango sa

<https://momoneduph.wordpress.com/>.

Panitikan ng iba't ibang lalawigan. (w.p.). Hango sa

<http://malacanang.gov.ph/75475-panitikan-ng-ibat-ibang-lalawigan/>

Tagalog – MustGo.com. (2019, October 11). Hango sa

<https://www.mustgo.com/worldlanguages/tagalog/>.

Wikang Batangenyoy. (2019, August 19). Hango sa

https://tl.wikipedia.org/wiki/Wikang_Batangenyoy